

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

Ахунова Умида Ойбековна
Стажёр-исследователь НИПВ им. Кары-Ниязи

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СТИЛЕВОГО ПОДХОДА

Аннотация: В статье рассматривается проблема воспитания художественного вкуса у учащихся музыкальных школ с опорой на стилиевой подход. Анализируются теоретические основы художественного вкуса, его структура и механизмы формирования. Особое внимание уделяется стилиевым особенностям музыкальных произведений как ключевому инструменту развития художественного восприятия. Обосновывается значимость стилиевого анализа и сравнительного метода в образовательном процессе. Также рассматривается актуальность темы в современном Узбекистане в контексте сохранения национальных традиций и интеграции в мировой музыкальный процесс. В заключение предлагаются рекомендации по эффективному развитию художественного вкуса учащихся.

Ключевые слова: художественный вкус, воспитание художественного вкуса, музыкальный стиль, музыкальное воспитание, музыкальное образование, эстетические предпочтения.

Annotatsiya: Maqolada uslubiy yondashuv asosida musiqa maktablari o'quvchilarida badiiy didni shakllantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Badiiy didning nazariy asoslari, uning tuzilishi va shakllanish mexanizmlari tahlil qilinadi. Badiiy idrokni rivojlantirishda musiqiy asarlarning uslub xususiyatlari asosiy vosita sifatida ta'kidlanadi. O'quv jarayonida uslubiy tahlil va qiyosiy usulning ahamiyati ilmiy asoslanadi. Shuningdek, mazkur mavzuning zamonaviy O'zbekiston sharoitida milliy an'analarni saqlab qolish hamda jahon musiqa jarayoniga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan dolzarbligi yoritiladi. Xulosa sifatida, talabalarning badiiy didini samarali rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: badiiy did, badiiy didni shakllantirish, musiqiy uslub, musiqiy ta'lim, estetik afzalliklar.

Abstract: This article addresses the problem of developing the artistic taste of music school students based on a stylistic approach. It analyzes the theoretical foundations of artistic taste, its structure, and mechanisms of formation. Particular attention is paid to the stylistic features of musical compositions as a key tool for developing artistic perception. The importance of stylistic analysis and the comparative method in the educational process is substantiated. The relevance of this topic in modern Uzbekistan is examined, especially in the context of preserving national traditions and integrating into the global musical landscape. In conclusion, the paper offers recommendations for the effective development of students' artistic taste.

Key words: artistic taste, development of artistic taste, musical style, music education, aesthetic preferences.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование художественного вкуса выступает неотъемлемой частью комплексного развития личности учащегося в системе музыкального образования. В процессе обучения в музыкальной школе ученики погружаются в широкий спектр жанров и стилиевых направлений, и именно от уровня их эстетической восприимчивости зависит глубина понимания музыкальных произведений. При этом традиционные педагогические подходы зачастую сосредоточены преимущественно на технических аспектах исполнения, в то время как художественный анализ и эмоционально-смысловое осмысление музыки остаются на втором плане. В условиях современной образовательной парадигмы особенно актуальным становится обеспечение баланса между техникой и художественным содержанием, что требует переосмысления методик преподавания.

Особую ценность в этом контексте приобретает стилиевой подход, ориентированный на постижение стилистических характеристик произведений в историко-культурной и национальной перспективах. Он

позволяет не только сформировать художественный вкус, но и раскрыть внутренний потенциал каждого учащегося, вне зависимости от его физических или когнитивных возможностей. В инклюзивной образовательной среде стилиевой анализ способствует индивидуализации обучения, создавая условия для полноценного участия всех детей в творческом процессе. Так, для учеников с нарушениями слуха приоритет отдается визуальному и ритмическому восприятию, а для детей с ограничениями двигательной активности – развитию тактильных и сенсорных навыков.

Музыкальное образование в Узбекистане переживает фазу активной трансформации, стремясь интегрировать международные стандарты с сохранением богатейших традиций национального искусства. Введение стилиевого подхода в образовательную практику не только расширяет эстетические горизонты учащихся, но и укрепляет связь между культурным наследием и современными педагогическими стратегиями. В результате формируется не просто исполнитель, а культурно развитая, критически мыслящая личность с устойчивыми эстетическими предпочтениями.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Формирование художественного вкуса у учащихся предполагает их активное вовлечение в процесс осознания стилиевых особенностей музыки, развитие способности к сравнительному анализу различных произведений и интерпретаций. Стилиевой подход в музыкальном образовании рассматривается в трудах многих исследователей как эффективный метод эстетического воспитания – он основан на изучении музыки через её стилиевые особенности, характерные для конкретных историко-культурных периодов, композиторов и национальных традиций. Основные компоненты стилиевого подхода включают:

- изучение характерных черт музыкального стиля (мелодика, гармония, ритмика, фактура);
- сравнение различных стилиевых направлений и выявление их отличительных особенностей;
- анализ исполнительских интерпретаций одного и того же произведения;
- применение знаний о стиле в исполнительской практике.

В условиях развития музыкального образования Узбекистана данный подход приобретает особую значимость – он способствует интеграции европейской классической школы с богатым национальным музыкальным наследием. Так, анализ стиля Баха, Моцарта и Бетховена, дополненный изучением узбекской макомной традиции, позволяет учащимся глубже осознать многообразие музыкального языка и расширить собственный художественно-эстетический кругозор.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на сравнительно-аналитическом подходе к изучению музыкальных стилей, включающем теоретический анализ и практическое применение. Используются методы контент-анализа музыкальных произведений, наблюдение за восприятием учащимися стилиевых особенностей, а также интерпретационный подход в рамках исполнительской практики. Особое внимание уделено сопоставлению европейской и узбекской музыкальной традиции с целью выявления стилистических параллелей и формирования художественного вкуса в инклюзивной образовательной среде.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование художественного вкуса учащихся музыкальных школ в инклюзивной среде – важная педагогическая задача, требующая комплексного и индивидуализированного подхода. Применение стилиевого метода способствует осознанному восприятию музыки, формирует умение распознавать стилистические особенности произведений и развивает способность к художественной интерпретации. Этот метод особенно эффективен в инклюзивной образовательной среде, поскольку он помогает детям с различными физическими и когнитивными возможностями интегрироваться в творческую среду, выражать свои эмоции и идеи через музыкальное искусство. Таким образом, инклюзивное музыкальное образование выполняет не только учебно-воспитательную функцию, но и служит важным инструментом социальной адаптации, укрепления эмоционального интеллекта и личностного роста учащихся.

Кроме того, развитие художественного вкуса молодого поколения напрямую влияет на вкусовую культуру общества в целом – оно способствует формированию критического отношения к музыкальному контенту, популяризации высокохудожественных произведений и повышению общего уровня музыкальной культуры в стране. Это особенно актуально в условиях глобализации и информационного изобилия, где важным становится не только доступ к информации, но и умение различать эстетически и культурно ценные музыкальные формы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение следует подчеркнуть, что формирование художественного вкуса у учащихся музыкальных школ – неотъемлемая составляющая их музыкального и эстетического развития. Применение стилевого подхода позволяет систематизировать восприятие музыкальных произведений, углубить знания об историко-культурных и национальных особенностях музыкального искусства, а также сформировать осознанное и ответственное отношение к исполнительской практике. В условиях современного Узбекистана этот подход приобретает особую актуальность – он способствует гармоничному соединению национальных традиций с ценностями мирового культурного наследия. Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать углублению содержания музыкального образования, активизации творческого потенциала учащихся и повышению эффективности образовательного процесса в целом.

Рекомендации по развитию художественного вкуса учащихся:

1. Введение курса стилевого анализа в образовательные программы музыкальных школ – с акцентом на изучение ключевых музыкальных стилей и их характеристик.
2. Применение сравнительного метода, при котором учащиеся анализируют произведения различных композиторов и эпох, выявляя общие и отличительные черты их стилевой направленности.
3. Развитие междисциплинарного подхода, объединяющего музыку с историей искусства, литературой и философией, – для формирования более глубокого понимания стилистики произведений.
4. Использование активных методов обучения: дискуссий, исследовательских проектов и творческих заданий, направленных на осмысленное восприятие музыки.
5. Организация взаимодействия с профессиональными исполнителями, композиторами и музыкальными критиками – с целью расширения представлений учащихся о стилевых особенностях музыкального искусства.
6. Систематическое включение образцов узбекской традиционной музыки в образовательную программу наряду с произведениями мировой классики – как средство популяризации национального музыкального наследия.

Список использованной литературы:

1. Djamalova D. Fortepiano. – Toshkent: “Musiq” nashriyoti, 2018.
2. Игнатъев И.А. Художественные ценности как педагогическая проблема // Вопросы современного музыкознания: сборник научных трудов. – Челябинск, 2005. – Вып. 2. – С. 164–172.
3. Корноухов М.Д. Интерпретационная культура учащегося в современном музыкально-педагогическом образовании // Ученые записки института непрерывного педагогического образования. – Великий Новгород, 2010. – Вып. 12. – С. 83–88.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.